

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI.

Rustamov Muhammadazizxon.

rustamovmuhammadazizxon@gmail.com

Qo‘qon Universiteti talabasi.

Mashrabov Muhammad Yusuf

Mashrabovmuhammadyusuf557@gmail.com

Qo‘qon Universiteti talabasi.

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi O‘zbekiston Respublikasi va mamlakat iqtisodiyotida aholi bandligining kichik biznesdagi ulushi va aholi bandligining tahlili bayon qilingan hamda u mualliflar xulosasi orqali yakunlangan.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiyot, kichik biznes, aholi bandligi, ish o‘rni.

Annotation: This thesis describes the share of population employment in small business and the analysis of population employment in the economy of the Republic of Uzbekistan and the country's economy, and it is concluded by the conclusion of the authors

Key words: Economy, small business, population employment, jobs.

Аннотация: В данной диссертации описывается доля занятости населения в малом бизнесе и проводится анализ занятости населения в экономике Республики Узбекистан и экономике страны, и делается заключение авторов.

Ключевые слова: Экономика, малый бизнес, занятость населения, рабочие места.

Bugungi kunda iqtisodiyotning rivojlanishi va tarraqiy etishi mamlakatlar miqyosida kichik biznes ulushining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy va siyosiy hamda rivojlanishining asosidan biri bu kichik biznes desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Kichik biznes aholi

daromadlarini oshishida va aholi farovonligini ta'minlashda ham katta ahamiyatga egadir. O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini belgilab beruvchi muhim kuchga aylanadigan omil bu aholi bandligi ham ichiga kiradi.

Kichik biznes xususiy mulkka tegishli korporatsiyalar hamkorligi, [yakka](#) tartibdagi tadbirkorlik oddiy ishbiarmon va korporatsiyaga qaraganda kamroq ishchi hamda yillik daromadga ega. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash uchun ariza berish va imtiyozli soliq siyosati talablariga javob bera olish imkoniyatlari jihatidan korxonalar "kichik" deb ta'riflanadi, mamlakat va sohaga qarab farq qiladi.

Kichik biznesni belgilaydigan yagona mezon bu uning iqtisodiy faoliyat turlarining umum davlat tasnifligicha (IFUT) va xodimlarning o'rtacha yillik sonidir. Tashkilotni xodimlarning o'rtacha yillik soni ushbu faoliyat turlari uchun belgilangan me'yordan oshmagan taqdirdagina kichik biznes subyekti hisoblash mumkin.

Aholi bandligi mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligiga, mikroiqtisodiy rivojlanishiga, aholining turmush darajasi va sifatining o'sishiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biridir. Aholi bandligini ta'minlash, ish o'rinlarini yaratishni rag'batlantirish hamda aholi bandligi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida 2020 yil, 28 aprelda "Aholi bandligi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilingan. 2020-yil 8-iyundagi "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4742-sonli qaroriga asosan qabul qilingan. Quyidagi jadvalda keltirilgan ma'lumotlar 2000 yildan 2020 yil oxirigacha kichik biznesning hamda aholi bandligining kichik biznesdagi ulushini (foizda va ming kishi) yoritib beradi .(1-jadval)

Indicators	Employment (in percent)	Employment (thousand people)
2000	49,7	4467,1
2001	51,8	4733,0
2002	53,5	4994,1
2003	56,7	5436,7
2004	60,3	5974,9

2005	64,8	6602,5
2006	69,1	7234,1
2007	72,1	7743,1
2008	73,1	8071,1
2009	73,9	8370,1
2010	74,3	8643,9
2011	75,1	8950,7
2012	75,6	9239,7
2013	76,7	9604,0
2014	77,6	9950,8
2015	77,9	10170,4
2016	78,2	10397,5
2017	78,0	10541,5
2018	76,3	10128,8
2019	76,2	10318,9
2020	74,5	9865,7

Yuqoridagi jadvalga koʻra, kichik biznesning aholi bandligi 2000 yilda atiga taqriban 50 foizni tashkil etgan boʻlsa, 2017 yilgacha faqatgina keskin oʻsishni boshdan kechirdi hamda 78 foizni tashkil etdi. Aynan shu ikki davr oraligʻining boshida ish bilan band boʻlgan aholi soni 4467 nafarga yetganligini koʻrsatmoqda hamda bu koʻrsatkich soʻnggi yilda aholining ish bilan band boʻlgan soni 10541 nafarga yetkazganini va juda keskin ravishda oʻsganligini koʻrsatmoqda. Bu koʻrsatkich 2018, 2019 va 2020 yillarda keskin pastlagani eʼtiborga molikdir. 2019 yilda boshlangan Covid 2019 pandemiyasi, albatta, kichik biznes hamda aholi bandligi sohalariga ham oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmadi. Ushbu jadvaldan Covid 2019 pandemiyasi ham iqtisodiyotning bu tarmoqlariga juda katta sezilarli darajadagi salbiy taʼsir koʻrsatmaganligini kuzatishimiz mumkin. 2018-2020 yillarda jami hisobda ushbu koʻrsatkich atigi 4 foizgagina pastlaganligining sabablari yuqorida sanab oʻtilgan Prezident qarorlari, hukumat qaror va topshiriqlari hamda ularning ijrosi ekanligi barchaga maʼlumdir.

Xulosa oʻrnida shuni aytish joyizki, iqtisodiyotni jadal rivojlantirishda kichik biznes va aholi bandligi katta rol oʻynashi eʼtiborga molikdir shu jumladan rivojlantirish asnosi uchun andoza sifatida qarash mumkin hatto, tashqi iqtisodiy faoliyatda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ularning erkin faoliyat

yuritishi va bandlik munosabatlarning muvofiqlashtirilganligi mamlakatda bunday faoliyatni amalga oshirish istagini yaratilinishiga va mavjud kichik biznes subyektlar esa, turli hil yangi sohalarni kashf etishlariga olib keladi.

Foydalanilgan adabyotlar.

- 1.Xodiev B.Y., Qosimova M.S. Samadov A.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. T. 2010.
2. Yusupov Abbosxon, & Toshxodjayev Abduqodir. (2022). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI. E Conference Zone, 193–194. Retrieved from <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/468>
3. [Академия Google](#) Melibayeva Gulxon Nazrullaevna O‘ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI INVESTISIYALASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
4. <https://stat.uz/uz/> - O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari.
5. [LEX.UZ - O‘zbekiston qonunchiligi](#)
- 6.<https://www.bss.uz/article/> ma’lumotlar olingan.